

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR VA UNING IJODIGA NAZAR

G'ofurova Shahnoza Alimovna

Turkolog (tadqiqotchi - pedagog)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7064448>

Annotatsiya

Ushbu maqolada o'zbek mumtoz adabiyotining buyuk siymosi Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va ijodi haqida ma'lumotlar keltirildi. Bu ma'lumatlar asosan Boburning ijodiy asarlarini o'rganish orqali yuzaga keldi. Shoh va shoir deb ta'rif beriladigan Bobur o'z davrining olim insoni ham edi. Faqatgina she'riyat bobida emas, siyosat va diplomatiya sohasida ham o'z davriga xos yetakchi rahbar bo'la oldi.

Bugungi kunda mumtoz asarlarni o'rganar ekanmiz, "Boburnoma" ustida qilingan ko'plab tadqiqotlar e'tiborni tortadi. "Boburnoma" ning mumtoz matnlari asosida ko'plab tilga va badiiy adabiyotga oid qimmatli ma'lumatlar aniqlangani bilan muhim ahamiyatga egadir.

Kalit so'zlar: "Boburnoma", "Mubayyin", "Xatti Boburiy", tarix, mumtoz adabiyot, geografiya, etnografiya, iboralar, maqollar, fors tili, tovush.

O'zbek klassik adabiyotining XV asr oxiri, XVI asr boshlarida yashab ijod etgan atoqli nomoyondalaridan Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining qarama - qarshiligi, murakkab va qisqa hayotida (1483-1530) anchagina asarlar yaratgan bo'lsa-da, ularning hammasi bizgacha yetib kelgan emas.

Boburning hozirgacha ilm xazinasiga kelib qo'shilgan asarlari uncha to'liq bo'lmagan bir devoni, islom dini asoslarini bayon etuvchi "Mubayyin" nomli she'riy risolasi, "Volidiya" atalgan tasavvufga oid bir kitobchanning nazm bilan tarjimai, Bobur ixtiro etgan va "Xatti Boburiy" nomi bilan mashxur bolgan alfavit jadvali hamda "Boburnoma" asaridan iboratdir. Zahiriddin Muhammad Bobur ijodiy merosining eng muxim va eng yirigi O'rta Osiyo, Afg'oniston, Hindiston va Eron xalqlari tarixi, geografiyasi, etnografiyasiga oid nodir va qimmatli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan v o'sha davr o'zbek klassik adabiyoti va adabiiy tilining yorqin namunasi bo'lgan "Boburnoma" asaridir.

Bu asar mazmuning rang-barangligi, bir jahon materiyalni o'z ichiga olganligi bilan, til va uslubning go'zalligi bilan XVIII, ayniqsa XIX asr sharqshunos olimlarning diqqatini o'ziga tortgan va uning turli qo'lyozma nushalari izlana boshlangan va g'arb tillariga tarjima qilishga kirishilgan edi.

Asarning asli nomi "Boburiya" bo'lsada, uni "Voqeanoma", "Tuzuki Boburiy", "Voqeoti Boburiy", deb atadilar, keyinchalik "Boburnoma" degan nom bilan mashhur bo'lib ketdi.

Bu asarning to'liq teksti 1857-yilda tukolog H.U.Ilmenskiy tomonidan Qozonda tipografiya yo'li bilan o'zining to'rt betlik nashr prinsiplarini ko'rsatgan ruscha so'z boshisi bilan bosilgan. Asarni nashrga tayyorlash va dunyoga chiqarishga H.U.Ilmenskiyning zo'r faoliyati ko'rsatganini alohida qayd etish kerak.

Bu nashrdan keyin 1905-yilda ingliz orientalistlaridan A.Beverij xonim "Boburnoma"ning Haydarobodda topilgan bir qo'lyozmasining faksimilesini qo'lyozmaning ayni o'zini sinkografiya yo'li bilan nashr etdi. Bu nushaning qachon va kim tomonidan ro'chirilgani noma'lum. Bu ham to'liq tekst bo'lsa-da, Qozon bosmasiga nisbatan ba'zi tushib qolgan joylari va ayrim nuqsonlari bordir. Lekin umuman olganda har ikkala nusxa ham ayrim nuqsonlardan holi emasdir.

London nusxasining afzalligi bunda shundaki, A.Beverij nusxaning ayni o'zini berib juda yaxshi ish qilgan shu bilan birga asar oxrida mukammal kishi ismlari,geografiya va qabila, urug' nomlari ko'rsatkichi berilgan va ingliz tilida o'n betlik so'z boshisi ham bor.Lekin ko'rsatkichlarni transliterasiyasiz arab yozuvi bilan berilishi nashrni to'g'ri o'qish masalasini qiyinlashtiradi.

Mana shu ikki mavjud nusxaga asoslanib,1848-1949 yillarda "Boburnoma"ning ikki qismidan iborat to'liq teksti bosib tarqatilgan edi. Bu nashr yangi o'zbek alifbosida, kilish va geografik nomlar ko'rsatkichi, to'liq lug'at, ba'zi bir qisqa izoh va tarjimalar ilovasi bilan bosilgan edi.

Shundan keyin "Boburnoma"ning to'liq teksti 1960 yili qayta nashrga tayyorlandi va nashr etildi.

O'zbek mumtoz adabiyotining muazzam silsilasida Boburning o'rni alohida, albatta. Abdulla Oripov haqli ravishda qayd etganidek, Bobur Navoiydan keyin eng ulug' ijdkorimiz. Zahiriddin Muhammad Bubur o'n ikki yoshga to'lgunga qadar, ya'ni otasi Umarshayx Mirzo jarga qulab "shunqor bo'lishi"dan avval ham temuriy shahzodalaridan biri sifatida maktab ta'limini olganini yoki maxsus tayinlangan ustoz ko'magida savod chiqarib, muayyan darajada bilim eganligi shubhasiz. Biroq o'sha dahshatli voqeadan keyin u endigina muchal yoshiga yetgan chog'ida podshoh bo'ladi, nomi xutbaga qo'shilib o'qiladi. Bundan keying o'ttiz olti yillik umri esa betininim jang-jadallar, g'alaba va mag'lubiyatlar bilan kechadi. Qizi Gulbadanbegim haqli ravishda qayd qilinganidek, "Sohibqiron (Amir Temur - Z.I)" zamonidan tartib, to Firdavsmakon (Bobur) hazratlari zamonigacha o'tgan sultonlardan hech qaysisi bu kishi (Bobur) singari notinch bo'lmagan". Darvoqe, bular Bobur qalamiga mansub "Voqoe" ("Boburnoma") da ham, hatto Muhammad Solihning

“Shayboniynoma”sida ham mufassal bitilgan. Bobur Mirzo madrasa ta’limini ko’rmagan, yovqur beklar va amirlardan bo’lak uning yonida biron-bir ilm yonalishidagi ustoz ham bo’lmagan. Bobur nimaniki yozgan bo’lsa, bunga unung o’sh, o’n ikki yoshiga qadar olgan maktab bilimi asos bo’lib xizmat qildi. Qolgani uning hayot maktabida o’qib-o’rganib, boshidan o’tgan sinoatlaridan chiqargan xulosalari negizida barpo bo’ldi. Shu bilan birga, Bobur Afg’oniston va Hindistonga muazzam bir saltanatga asos soldi Boburiylar sulolasi qariyb 333 yil davomida hukm surdiki, tarixda buncha uzoq davr mobaynida taxt ustida bo’lgan sulolalar kamdan-kam.

Boburning ana shu behisob urushlar, muzokaralar toj-taxt ustida bo’lgan tashvish orasida badiiy va ma’naviy qimmatli beqiyos bo’lgan devon tartib berishi, filologik ilmlarning eng mushkuli she’rshunoslik bilan shug’ullanib, aruz tizimi to’g’risida “Mufassal” degan asar yozgani, Xo’ja Ahrorga azbaroyi ixlosidan uning nasrda bitilgan “Volidiya” asarini nazmga solib tarjima qilgani, Islomning besh arkoniga bag’ishlab, she’riy yo’lda ma’rifiy risolalar bitgani, yigirmayoshlik yigit chog’ida “Xatti Boburiy” ixtiro qilib, bu xat bilan Qur’oni Karimni ko’chirgani, xususan butun musulmon dunyosida ilk bor realistik uslubdagi avtobiografik memuar barpo etgani hayratlanarlidir.

Dunyo xalqlari orasida o’zaro ma’daniy aloqalar keng tus olgan hozirgi kunda “Voqoe” jahondagi turli tillarga tarjima qilinib, talay xalqlarning ma’naviy xazinasidan o’rin oldi. Ayni asarda ulug’ shoir Boburning nasrda ham nechog’liq tengsiz bir ijodkor bo’lgani yaqqol ko’rinadi. O’lkan bir saltanat sohibining oddiy odam sifatidagi o’y-hayollari, orzu-armonlari, nozik-lutfu mutoyibalari, odob-ahloq, davlat arboblarning etiketi, mamlakat ishlarini yuritish borasidagi kuzatishlardan tortib, turli dov-daraxtlar, o’t-o’lanlar, ularning nomi, etimologiyasiga qadar keng va qiziqarli ma’lumotlar muallifning qomusiy bilim va salohiyotga ega bo’lganligini ko’rsatib turadi. Bobur bu asari (“Vaqoe”) da turli o’lkalarining tabiati, tog’ va daryolari, el-ulusi, ularning tarixi, etnografiyasi, tili, adabiyoti tirikchilik vositalari, dunqarashi haqida, o’sha yerdagi nabotot va hayvonot singari behisob sohalar to’g’risida shu qadar ko’p ma’lumotlari jam etadiki, ularning aksari hanuzgacha o’z ilmiy qimmatini saqlab kelmoqda. Birgina filologiya sohasini olsak, u ana shu sarguzasht memuari sahifalarida “yo’l-yo’lakay” bitib o’tgan ayrim so’z va atamalarining kelib chiqishiga oid farazlar ham, Navoiy haqida bor-yo’g’i bir sahifaga Xondamirning Navoiy haqida yozgan butun bir “Makorimul ahloq” risolasida topilmaydigan eng qimmatli ma’lumotlardan tortib, mutafakkir shoir she’riyatiga baho berganda “to turkiy til bila she’r aytibdurlar, hech

kim oncha ko'p va xo'p aytqon ermas". Degan bir og'iz qaydi, mana oradan besh asr o'tsa hamki, karomat singari o'z ahamiyatini yo'qotmay kelayapti.

Albatta ulug' shoir va davlat arbobi bu asarini o'z hayotining tarixnomasi, avlodlarga o'git tariqasida bitgan. Shu bilan birga, tarixga baho berishga undagi turfa sabab va oqibatlarini anglashga ham "Vaqoe" ning ahamiyati tengsiz. Shoir uning pirovardida yozadi:

Bu olam aro ajab
alamlar ko'rdum,
Olam elidin turfa
sitamlar ko'rdum.

Har kim bu "Vaqoe"ni o'qur,
Bilgaykim,
Ne ranju ne mehnatu
Ne g'animlar ko'rdum.

Mumtoz adabiyot namunalari o'z zamondoshlarigagina emas, balki kelajak avlodlarga ham ta'sir qilish qudratiga ega. Ammo bu kabi asarlar barcha holda ham daf'atan o'z kitobxonlarini topavermaydi.

Xususan, boshqa tillarga tarjima qilinganda shoir asarlari matnidagi dardni to'liq ilg'ay olmaslik adibni o'rtamiyona qalamkash darajasiga tushurgan hollar oz emas. Chunonchi, o'ziga yaqin deb bilgan kishilardan aksar hollarda vafo sadoqat o'rniga xiyonat ko'rgan, o'z hassos qalbiga munosib bir sirdosh topilgan Bobur bir g'azalida chuqur iztirob bilan shunday deb yozgan edi:

Kim ko'ribtur, ey ko'gul,
Aqli jahondin yaxshilig',
Kimki ondin yaxshi yo'q,
Ko'z tutma andin yaxshilig'.

Bu baytda "jahon ahlidan hech biri yaxshilik qilmaydi, kimki undan yaxshi (lik) yo'q bo'lsa, bu odamdan yaxshilik kutish behuda", degan darajasiga tushiradi. Aslida esa ikkinchi misra "kimki ondin yaxshi boshqa odam yo'q bo'lsa, hatto ana o'sha kishidan ham yaxshilik kutish kerak emas", degan ma'noda. Ana endi shoirning iztirobi to'la namoyon bo'ladi.

Bobur o'zbek adabiyotida ruboiy janri taraqqiyotini yangi bosqichga ko'targan ijodkordir. Shoir devondan qariyb ikki yuz ruboiy o'rin olgan. Ularning bir qismi an'anaviy tarzda yor vasfiga bag'ishlangan bo'lsa, boshqa bir qismi kundalik voqea-hodisalar ta'sirida yuzaga kelgan. Ammo bundan qat'iy-nazar, Bobur ruboiylari ham mazmunan, ham shaklan

mukammaligi, jozibadorligi soʻz oʻyinlari, badiiy sanʼatlari bilan eʼtiborga sazovar.

Bobur, necha bu dahr
Meni zor aylar,
Sabrimni kamu gʻamimni
Bisyor aylar,
To dahrdurur, budur
Aning rasmikim-
Ayrib kishini azizidin,
Hor aylar...

Soʻz tanlash va uni joy-joyida qoʻllash Bobur uslubida alohida oʻrin tutadi. Adib baʼzi oʻrinlarda shunday soʻz va iboralar qoʻllaydiki, uning maʼnosini ijodkorning oʻsha damdagi kayfiyatidan yoki uning ayrim odamlar va hodisalar boʻlgan munosabatidan qidirishga toʻgʻri keladi. Muallif bir soʻz yoki iborani jumllarida takror qoʻllamaydi. Masalan, asaridan oʻrin olgan “koʻp” soʻziga berilgan muqobillarga nazar tashlasak, bu maʼno-besh, behad, bisyor, bebadal, bepayo, vofir, ziyod, kulli, mabzul, maʼfur, mufrid, pul, pur, arfa ravon, bemumar, koʻchum, choʻx, choʻp, gʻalaba, qalin va yana boshqa variantlarda berilganini koʻramiz. Bu kabi maʼnodan soʻzlarga deyarli har sahifada duch kelinadi va ularning har biri oʻz joyida qoʻllanganligi muallif mahoratiga dalildir.

Ajdodlarimizdan oʻtib kelgan bu kabi soʻz va iboralar ham xalqimiz soʻz xazinasining mulki albatta. Hozirda lugʻaviy istifodada qayta oʻz oʻrnini topayotgan aksar tarixiy soʻz va xilma-xil istilohlar Lutfiy, Navoiy, Bobur, Mashrab, Ogahiy va boshqa allomalarimizning noyab asarlarida nozik did bilan ishlatilgan va mumtoz sheʼriyatimizning dovrugʻini oshirgan. Garchi “eskirgan” boʻlsa ham, juda koʻp koʻhna soʻz va iboralar ham barhayot, muomaladan chiqmaydi. Aksincha, yangi-yangi maʼnolar kasb etdi, evrilib, yosharib boradi. “Zamonaviy” avomga tushunarli boʻlmagan kamchiliklarni tildan chiqarish emas, balki omma maʼrifatini ularni tushunish darajasiga koʻtarish kerak. Bunda izohlash, tafsir, sharh, talqin maqsadga muvofiq.

